

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING PSIXOLOGIYASI

Mahliyo Ergashova Fayzullayevna

Zarafshon shahar 1-sonli XTCHO'IDU maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning psixikasi va ongining taraqqiyoti, o'quv faoliyati davomida bolaning bilish jarayonlarining namoyon bo'luvchi xususiyatlari, aql sifatlari va fikr yuritish jarayonlarining rivojlanishida, kichik maktab yoshi davrining psixologik o'zgarishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Maktab, psixologiya, konsentratsiya, o'quvchi, diqqat, idrok, taraqqiyot, xulq, axloqiy normalar, xarakter, empatiya.

Kichik maktab yoshidagi, odatda 6 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar erta bolalikdan o'rta bolalikka o'tish davrida sezilarli rivojlanish o'zgarishlariga duch kelishadi. Bu davr ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishning muhim bosqichlari bilan ajralib turadi. Ushbu yosh guruhidagi bolalarning xususiyatlarini tushunish otalar, o'qituvchilar va tarbiyachilar uchun tegishli yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada biz kichik maktab yoshidagi bolalarning asosiy xususiyatlarini o'rganamiz.

Til va muloqot:

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar o'zlarining til ko'nikmalarini va so'z boyligini takomillashtiradi, bu esa ularga o'z fikrlarini yanada samarali ifoda etish imkonini beradi. Ular murakkab jumla tuzilmalaridan foydalanishga va tilning nozik tomonlarini tushunishga mohir bo'ladilar. Ularning o'qish va yozish qobiliyatlari yaxshilanadi, ular grammatika va tinish belgilarini chuqurroq tushunishni boshlaydilar.

Ijtimoiy va hissiy rivojlanish:

Ijtimoiy jihatdan, kichik maktab yoshidagi bolalar ko'proq mustaqil bo'lib, mustahkam do'stlikni rivojlana boshlaydilar. Ular ijtimoiy me'yorlar, qoidalar va kutishlarni tushunish va hurmat qilishni boshlaydilar. Biroq, ular tengdoshlar bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish, muzokara qilishni o'rganish va kelishmovchiliklarni hal qilishda nizolar paydo bo'lishi mumkin. Hissiy jihatdan ular o'zlarini ko'proq anglaydilar, turli xil his-tuyg'ularni boshdan kechiradilar va ularga qarshi kurashish strategiyalarini ishlab chiqadilar.

Axloqiy rivojlanish:

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda axloqiy tushunchalar to'g'risidagi tushunchalari ortib borayotganligidan kelib chiqib, to'g'ri va noto'g'ri tushunchasi shakllana boshlaydi. Ular empatiya, boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va o'z harakatlarining oqibatlarini tushunish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Ular ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtira boshlaydilar va adolat va adolat tuyg'usini namoyon qiladilar.

Jismoniy rivojlanish:

Ushbu bosqichda bolalar o'zlarining qo'pol va nozik motorli ko'nikmalarini yaxshilashda davom etadilar. Ular koordinatsiyaga ega bo'lib, o'z harakatlari ustidan ko'proq nazoratga ega bo'ladilar va jismoniy epchillikni talab qiladigan mashg'ulotlar bilan shug'ullanadilar. Bu davrda jismoniy o'sish ko'pincha sezilarli bo'ladi, ba'zi bolalarda o'sish sur'atlari kuzatiladi.

Qiziqish va ijodkorlik:

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda atrofdagi dunyoga qiziqish kuchayadi. Ular savollar berishadi, ma'lumot izlaydilar va o'rganish va tajriba o'tkazishga ishtiyoqini namoyon qiladilar. Ular xayoliy o'yinlar bilan shug'ullanadilar va o'z ijodlarini turli shakllar, masalan, san'at, hikoya qilish va muammoni hal qilish orqali namoyon qiladilar.

Diqqat va konsentratsiya:

Kichik maktab yoshidagi bolalar asta-sekin e'tiborni uzoqroq vaqtga qaratish qobiliyatini rivojlantiradilar. Ular chalg'itadigan narsalarni filtrlash va vazifalarga diqqatni jamlashda ko'proq mohir bo'ladilar. Biroq, ular hali ham doimiy e'tibor bilan kurashishlari mumkin va ularning konsentratsiyasini qo'llab-quvvatlaydigan tuzilgan muhitdan foyda olishlari mumkin.

Mustaqillikning ortishi:

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar hayotlarining turli jabhalarida mustaqillikni oshirishga intilishadi. Ular kundalik ishlarda, masalan, kiyinish, narsalarini tartibga solish va oddiy uy ishlarini bajarishda o'ziga ishonadi. Ular, shuningdek, qarorlar qabul qilish va o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olish imkoniyatlarini izlaydilar, avtonomiya tuyg'usini rivojlantiradilar.

Muammolarni yechish ko'nikmalarini shakllantirish: Kichik maktab yoshidagi bolalarda muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyati o'sib bormoqda. Ular mantiqiy fikrlash, ijodkorlik va tanqidiy fikrlashning kombinatsiyasi bilan qiyinchiliklarga yondashadilar. Ular yechim topish uchun sinov va xato strategiyalaridan, gipotezalarni tekshirishdan va deduktiv fikrlashdan foydalanishni boshlaydilar.

Boshqotirmalar, o‘yinlar va yoshga mos keladigan muammolarni hal qilish qobiliyatini rag‘batlantirish ularning kognitiv rivojlanishini yanada oshirishi mumkin.

Tengdoshlarning ta’siri va ijtimoiylashuvi:

Kichik maktab yillarida tengdoshlar bilan ijtimoiy muloqot tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bolalar do’stlikni qadrlay boshlaydilar va tengdoshlari tomonidan qabul qilinishi va ma’qullanishini izlaydilar. Tengdoshlarning ta’siri ularning xulq-atvori, qiziqishlari va afzalliklarini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ular birgalikdagi o‘yinlar, guruh faoliyati va jamoaviy vazifalarni bajarish bilan shug‘ullanadilar, ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini, hamkorlik va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

O‘zlikni anglash tuyg‘usini rivojlantirish:

Ushbu yosh guruhidagi bolalarda o‘zini o‘zi anglash tuyg‘usi kuchliroq rivojlana boshlaydi. Ular o‘zlarining qiziqishlari, iste’dodlari va shaxsiy imtiyozlarini o‘rganadilar, individualligini shakllantiradilar. Ular o‘ziga xos sevimli mashg‘ulotlariga, sportga yoki badiiy mashg‘ulotlarga ishtiyoqini ko‘rsatishi mumkin, bu ularning o‘zini hurmat qilishiga va o‘ziga ishonchiga hissa qo‘shishi mumkin. Ularni turli xil faoliyat turlarini o‘rganishga undash va o‘zini namoyon qilish imkoniyatlarini taqdim etish ularning shaxsiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Vaqt tuyg‘usini rivojlantirish:

Bu yoshdagi bolalar vaqt tushunchasini aniqroq anglay boshlaydilar. Ular voqealar ketma-ketligini tushunadilar, jadvallarni tushunadilar va vaqtlarini samaraliroq boshqara oladilar. Ular o‘tmish, hozirgi va kelajak tuyg‘usini rivojlantiradi, bu ularga o‘z faoliyati va mas’uliyatini rejalashtirish va tartibga solish imkonini beradi.

Empatiya va hamdardlikni oshirish:

Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalar empatiya va hamdardlik qobiliyatini oshiradi. Ular boshqalarning his-tuyg‘ulari va ehtiyojlariga ko‘proq moslashadi, qo‘llab-quvvatlash va qulaylikni taklif qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ular o‘z harakatlarining boshqalarga ta’sirini taniy boshlaydilar va g‘amxo‘r xatti-harakatlarni namoyon qiladilar. Tuyg‘ularni muhokama qilish, rol o‘ynash va mehribonlik namunasi orqali empatiyani rag‘batlantirish ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga yordam beradi.

Hazil tuyg‘usini rivojlantirish:

Boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalar hazilni qadrlay boshlaydilar. Ular hazillarni, topishmoqlarni va o‘ynoqi hazillarni yoqtiradilar. Ularning hazil tuyg‘usi

yanada murakkablashadi va ijtimoiy normalar va kontekstga mos keladi. Hazil ijtimoiy aloqalarni o'rnatish, muloqot qilish qobiliyatini oshirish va hayotga ijobiy qarashni targ'ib qilishda rol o'ynaydi.

Xulosa:

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning xususiyatlari kognitiv, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishning keng doirasini o'z ichiga oladi. Ular tobora mustaqil, qiziquvchan va murakkab fikrlash qobiliyatiga ega. Ushbu xususiyatlarni tushunish va qo'llab-quvvatlash ularning umumiy o'sishi va rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning noyob fazilatlarini tan olish va qadrlash orqali biz ularning salohiyatini rag'batlantiradigan va ularni hayotining keyingi bosqichlariga tayyorlaydigan muhitni rivojlantirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Nazarova, M. (2021). Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining psixik taraqqiyotida integratsiyaviy-innovatsion yondashuvlar ahamiyati.
2. Nazarova, M. (2021). Globallashuv jarayonida milliy til omili. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
3. Salixov, S. M., & Salixov, T. M. (2022). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini shakllantirish.
4. Гайбуллаев, А. А. Психология: происхождение и структура научного факта. Вестник интегративной психологии, 19(19), 115-119.
5. Axmadov, N. R. (2022). Dezadaptatsiya va uning o'smir xulqida na'moyon bo'lishi.
6. Axmadov, N. R. (2022). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДИЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ.